

DIRIJYORLIK SAN'ATI VA UNING TA'LIMDAGI O'RNI

Yuldasheva Nozima Ja'farbek qizi

O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi

Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati

Institute Estrada orkestr dirijorligi fakulteti

Magistratura 1 bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16555441>

Annotatsiya: Ushbu maqolada dirijyorlik san'atining ta'limdagi o'rni nechog'lik muhim ahamiyat kasb etishi haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, dirijyorning ijodiy faoliyat jarayoni haqida ham batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: dirijyor, san'at, ko'nikma, cholg'ular, iste'dod, o'qish, partitura.

Yosh avlod tarbiyasi, kelajak vorislarini tayyorlash dolzarb masala ekanligi, "Ta'lim to'g'risidagi" hamda "Kadrlar tayyorlash milliy dastur"i qonunlarida e'tirof etilgan. Qobiliyatli va iste'dodli yoshlarni to'g'ri tarbiyalab, jamiyatda o'z o'rniga qo'ya bilish ustoz san'atkorlardan katta mas'uliyatni talab etadi. Shu bois soha mutaxassislari zamon talabi darajasida ish yuritib, vazifalariga jiddiy qarashlari lozim.

Jamiyat ma'naviyatini yuksaltirish - davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Ma'naviyat esa uzluksiz, harakatdagi jarayon. San'atga aloqador boylıklar ma'naviy boylıknı tashkil etadi. San'atsız hayot nursız, jilosız, mantiqsız va zerikarli bo'lib qolardi

Dirijyor - asar musiqasini ijodiy rivojlantiruvchi, uning ruhi bilan yashobchi, mashaqqatli, sar-bardosh talab qiluvchi, mas'uliyatli kasbdir. Bir qaraganda osondek ko'ringan dirijyorlik san'atining naqadar mushkul ekanligini hamma ham tushunib yetavermaydi. Bu kasbning murakkabligi shundaki, orkestrdagi cholg'ularning nafaqat mukammal ijrosi, balki uning sirlarini ham bilishi kerak. Bu asosda ko'plab izlanishlar olib borishi lozim. Chunki ana shu cholg'ular uyg'un bo'lgandagina ajoyib kuylar dunyoga keladi. ¹

San'at nima? San'at deganda badiiy ijodni tushunamiz, har bir san'at asari o'z janr xususiyatlariga ko'ra, hayot manzarasini ifodalaydi. Olam hodisalarini yorqin obraz orqali yoki tasvirini musiqa orqali ifodalashga erishadi.

San'atlar ichida eng yoshi va kam o'rganilgani dirijyorlik san'ati hisoblanadi. Dirijyorlik amaliyoti uning nazariyasini ancha ortda qoldirdi. Biroq aynan nazariyaga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, dirijyorlikka o'rgatish ishida unga ehtiyoj katta.

¹ Toshm atov, Ergash. D irijyorlik : O 'q u v q o i . / E . T o sh m a t o v ; M a s 'ul m u h arrir B . A zim o v ; O 'zb ek iston R espublikasi O liy va o 'rta m axsus ta 'lim vazirligi, A bdulla Q odiriy n om idagi T o sh k en t D avlat M a'naviyat instituti. — M : O 'zb ek iston faylasufari m illiy jamiyati nashrivoti, 2008. — 264 b.

«Dirijor ko'rish va eshitish san'atiga ega bo'lmog'i lozim, u yengil va ayni paytda kuchli bo'lishi darkor, u sozlar kompozitsiyasini, ulaming tabiati va qamrovini his qilishi, partituraning o'qiy olishi, shular barobarida alohida iste'dod egasi bo'lishi muhim... U yana o'zi va orkestr o'rtasida ko'zga ko'rinmas aloqa o'rnatilishi uchun kerak bo'lgan yana boshqa, deyarli noaniq xususiyatlarga ham ega bo'lishi shart. Agar dirijor orkestrga o'z hissiyotlarini yetkazish xususiyatiga ega bo'lmasa, unda u orkestr ustidan «hukmronlik» qila olmaydi, unga o'z ta'sirini o'tkazishdan mahrum bo'ladi. Bu holda u orkestrning dirijori emas, balki oddiygina «takt uruvchi»ga aylanib qoladi, shunda ham agar umuman taktni to'g'ri belgilash va ajratishni uddalay olsa!» Gektor Berlioz.

San'at — bu insonga xos shunday faoliyat turiki, uning vositasida bir inson o'z boshidan kechirayotgan hissiyotlarni tashqi belgilar orqali boshqalarga yetkazadi, ular esa bu hissiyotni o'z qalblariga ko'chiradilar. dildan his etadilar». Bu e'tirof dirijorlik san'atiga bevosita taalluqlidir. Bunda dirijorning em otsional ta'sir kuchi. uning boshqalarga hissiyotlarni yetkaza bilish qobiliyati muhim ahamiyat kasb etadi.

Dirijor orkestr yoki xorga nisbatan rahbar, o'qituvchi, instruktor bo'lishini ham unutmasligi kerak. Bu mezonlar dirijor xoh yosh, xoh qari, tajribali yoki o'z faoliyatini endi boshlayotgan bo'lsin — barchasiga barobar tegishlidir. Albatta, dirijorlik tajribasini amaliy faoliyatsiz to'plab bo'lmaydi. Biroq bu faoliyatdan oldin, ya'ni boshlovchi dirijor orkestr yoki xor qarshisida turish huquqini qo'lga kiritguncha qilinishi lozim bo'lgan ishlar ko'p.² Dirijorda tashabbuskorlik, qat'iyatlilik, intizomlilik, tashkilotchilik iste'dodi uyg'unlashgan bo'lib, shu bilan birga jamoaga nisbatan xushmuomalalik, osoyishtalik va chuqur his eta bilish quvvati namoyon bo'lishi kerak. Orkestr yoki xor bilan yaxshi ishlash uchun dirijor ziyrak va oqil pedagog-tarbiyachi bo'lishi lozim.

Ko'rinib turibdiki, dirijorning vazifalari juda ko'p va mas'uliyatli. Xo'sh, musiqa san'ati oldida shunchalik katta mas'uliyatli bo'lgan san'atkor qanday fazilatlar egasi.. bo'lishi kerak? Dirijor va orkestr o'rtasida «ko'zga ko'rinmas aloqa» vujudga kelishi uchun zarur bo'ladigan intellektual, badiiy-ijodiy, professional va insoniy fazilatlarning ko'p qirrali majmuasi nimalardan tarkib topadi? Bu avvalo, keng ko'lamli musiqiy bilimlardir. Dirijor ko'p musiqiy asarlar - ularning shakli, turli davrlarga xos musiqiy tilning xususiyatlarini bilishi kerak. Orkestrning har bir musiqachisi qanday muammoga duch kelishi va uni bartaraf etish yo'lini tushunish uchun orkestrning har bir musiqa cholg'usini yaxshi bilishi shart. Dirijor orkestr partiturasini erkin o'qiy olishi, musiqa tarixi

² www.ziyouz.com.kutubxonasi

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

sohasida keng bilim va dunyoqarashga ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari, agar tartib bilan sanab o'tsak, «iste'dod» deb atashga o'rganganimiz — asosiy ifodavositalariga kiruvchi musiqiy eshitish, xotira, temperament, tasavur qilish qobiliyati, musiqiy shakl va ansambl hissi, urg'u sezgirligi, qo'llar va yuzning tabiiy harakatchanligi - bularning hammasi dirijorga orkestr a'zolariga o'zining badiiy maqsadlarini yetkazishga yordam beruvchi vositalardir.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, dirijorlik san'ati – bu musiqa jamoalarini boshqarish, asarlarni sahnalashtirish va ularni badiiy jihatdan mukammal talqin qilish san'atidir. Ta'limdagi o'rni haqida gapiradigan bo'lsak, asosan iste'dodli rahbarlarni yetishtiradi, musiqiy tafakkurni chuqurlashtiradi, ijodiylik va tashabbusni rivojlantiradi, jamoaviy ishlash madaniyatini o'rgatadi, musiqa maktablari va o'quv yurtlarida muhim fan bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Toshm atov, Ergash. Dirijorlik : O 'q u v q o i . / E. T o s h m a t o v ; M a s ' u l m u h a r r i r B. A z i m o v ; O ' z b e k i s t o n R e s p u b l i k a s i O l i y v a o ' r t a m a x s u s t a ' l i m v a z i r l i g i , A b d u l l a Q o d i r i y n o m i d a g i T o s h k e n t D a v l a t M a d a n i y a t i n s t i t u t i . — T.: O ' z b e k i s t o n f a y l a s u f l a r i m i l l i y j a m i y a t i n a s h r i v o t i , 2 0 0 8 . — 2 6 4 b .
2. www.ziyouz.com.kutubxonasi.
3. 1.A. Karimov. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. -T.: Sharq, 1998.
4. Azimov K. O'zbekiston dirijorlari. —T., 2001.
5. I .A. Karimov. Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz. T.7. —T.: O'zbekiston, 1999.

